

XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA MUSTAMLAKACHILIK SHAROITIDA XOTIN-QIZLARGA MUNOSABAT MASALASI

Nigora ELMURODOVA,

O'zJOKU doktoranti,

Nigoraelmurodova89@gmail.com,

ORCID: 0009-0005-8917-0894

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi XX asr boshlarida Turkistonda ayollarning ijtimoiy mavqei, jadid ma'rifatchilarining xotin-qizlar masalasiga munosabati va ularning ma'rifatli avlod tarbiyasidagi o'rni tahlil etiladi. Tezisdagi Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Anbar Otin kabi ma'rifatparvarlarning g'oyalari misolida jadidchilik harakatining feminizm va emansipatsiya bilan bog'liqligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar, gender tenglik, jadidchilik, emansipatsiya, ma'rifat, milliy uyg'onish

Kirish

Jamiyatning taraqqiyoti darajasi, avvalo, unda xotin-qizlarga bo'lgan munosabat bilan belgilanadi. O'zbekiston tarixida ayollar masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan. XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida xotin-qizlarning ijtimoiy mavqei ancha cheklangan, ularning ta'lim olishi yoki jamoat hayotida ishtirok etishi deyarli mumkin emas edi. Shu davrda jadid ma'rifatchilari ayollarni ilmga, ma'rifatga chorlash orqali jamiyatni uyg'otishga harakat qilganlar. Ularning “millatning taraqqiyoti ayollarning ma'rifati bilan bog'liq” degan g'oyalari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Mustaqillik yillarida, ayniqsa, so‘nggi besh yillikda O‘zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan “Xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotidagi faolligini oshirish bo‘yicha Milliy dastur” hamda “2030 yilgacha gender tenglik strategiyasi” ayollar huquqlarini mustahkamlashda muhim dasturilamal bo‘lib xizmat qilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining 78-sessiyasida so‘zlagan nutqida “O‘zbekistonda xotin-qizlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi rolini kuchaytirish bizning islohotlarimiz markazida turadi. Ayollar jamiyatning tayanchi, farovonlik va taraqqiyot manbai hisoblanadi”, deya ta’kidladi. Bu fikr mamlakatimizda olib borilayotgan gender siyosatining nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham e’tirof etilayotganini ko‘rsatadi.

Bugungi O‘zbekiston ayollarining siyosiy faolligi, ta’lim va ilm-fandagi ishtiroki, ijtimoiy hayotdagi o‘rni jadidchilik davrida boshlangan ma’rifatparvarlik g‘oyalarining mantiqiy davomi bo‘lib, milliy uyg‘onish an‘analarining zamonaviy ifodasidir.

Natija va mulohazalar

XX asr boshlarida Turkiston o‘lkasidagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy muhit murakkab va keskin o‘zgarishlar bilan xarakterlanar edi. Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati natijasida mahalliy aholining, ayniqsa ayollarning ijtimoiy mavqei keskin past bo‘lib, ularning ta’lim olish, jamiyat hayotida ishtirok etish huquqlari deyarli yo‘q edi. 1897-yilgi aholi ro‘yxati ma’lumotlariga ko‘ra, Turkiston ayollari orasida savodlilar soni 1 foizdan ham kam bo‘lgan — bu esa xalqning yarmini jaholat girdobida ushlab turuvchi omilga aylangan.

Mazkur davrda jamiyatda ikki yo‘nalish yuzaga keldi: bir tomondan, Rossiya mustamlakachilik siyosati ta’sirida diniy va urf-odatlariga asoslangan qadimiy qarashlar ayollarni to‘rt devor ichida tutishga xizmat qilgan bo‘lsa, ikkinchi

tomondan, jadid ma'rifatparvarlarining yangicha dunyoqarashlari bu qarashlarga qarshi turgan ijtimoiy-siyosiy harakat sifatida shakllandi.

Ismoil Gasprialining “Til, fikr, ishda birlik” shiori ostida boshlangan ma'rifatparvarlik harakati butun musulmon Sharqida, jumladan, Turkistonda ham uyg'onish davriga zamin yaratdi. Uning “Bizim musulmonlarimiz yoshligida ilm olishni e'tiborsiz qoldirurlar, bu esa jamiyatning tanazzuliga olib kelur” degan so'zlari (Qosimov, 1992) o'sha davr ta'lim tizimining inqirozini yaqqol ifodalagan.

Mahmudxo'ja Behbudiy esa ayollar masalasini millat istiqbolining kaliti sifatida baholagan. U shunday yozadi: “ayol eng hurmatga sazovor insondir. Unga erkinlik berilishi, ma'lumot olish imkoniyati yaratilishi kerak. Shariat ayolning ma'lumot olishini taqiqlamaydi, balki buyuradi.” (Jadidlar harakati, n.d.). Bu fikrlar ayollar ozodligini diniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, ularning ma'naviy-ma'rifiy rivojiga yo'l ochish g'oyasini ilgari surgan edi.

Jadid ziyolilari — Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Anbar Otin kabi mutafakkirlar faoliyati orqali ayol masalasi jamiyat islohotlarining ajralmas qismi sifatida qaraldi. Fitratning mashhur so'zlari bunga yaqqol dalildir: “Jamiyat o'z ma'rifatini ayollarga munosabati bilan ko'rsatadi.”

Anbar Otin esa o'z “Qarolar falsafasi” asarida ayollarni ilmga, ma'rifatga, ijtimoiy hayotda tenglikka chorlab, shunday yozgan: “ul zamonda ayollar har qancha husn va latofat ila ozod yururlar va alarga hechkishi ola ko'z ila yomon nazar solmas...Ul vaqt qizlar ilmi dunyoviy tahsiliga muyassar bo'lub urfon taxtida qaror topib ellar va ulug'lar safig'a doxil bo'lurlar, alar g'ayrat va mehnatda erlarg'a hamfo va yovar bo'lub, obro' topib, hurmat va ikromg'a sazovor bo'lurlar” (Anbar Otin, 1915). Bu fikrlar o'sha davr uchun g'oyat jasur va yangicha edi — chunki ayollarni faqat “uy xizmati doirasida” ko'ruvchi an'anaviy qarashlar sharoitida bu kabi da'vatlar jamiyatni tubdan yangilashga qaratilgan mafkuraviy harakatga aylandi.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'z “Sayohat xotiralari”da Turkiya va Arabiston safarlaridan kuzatganlarini tahlil qilib, shunday yozadi. U poyezdda ketib borar ekan, tubandagi manzaraga diqqat qiladi: “Tarafayn tamoman hech hosilasiz bug'doy, arpa... Rus xotin-qizlari qo'llarida ketmon, qator-qator ishlamoqda va qatorimizga qo'l sollab, bayoni xo'sh omadi etarlar. Bizning sahro xotinlariga qaraganda alar jabrkash ekanlar. Kech xotunlar ishdan qaytmoqda. O'tun, o't va asbob orqalarida ko'targan, ba'zi xotunlar arobasini choptirib ketmoqda, ammo bizning sahro xotunlarining g'iybat so'ylamoqdan boshqa ishi yo'q” “arab ayollari yarim satr, ammo o'zlarini yaxshi tutarlar. Masjidlarda dastalar bilan musulmon ayollar kelib, namoz o'qurlar... Bizda esa sahro ayollari g'iybat so'zlashdan boshqa ishni bilmas.” (Ubaydullaeva, 2004). Bu orqali u musulmon ayollar maishiy tashvishlar bilan o'ralashib qolganiga e'tibor qaratib, rivojlanish vaqti kelganiga shama qiladi.

Behbudiy aslo Turkiston ayollarini “jabrdiyda” pozitsiyasida bo'lishini xohlamagan. U Haj safarida ayollarning ko'rgan qiyinchiliklariga alohida e'tibor qaratar ekan, kemada guvoh bo'lgan holatini shunday tasvirleydi: “Paraxo'dg'a bizning Turkiston ayollarining ahvoli nihoyat qattiq va asaflikdur. Bu xanjor ila ayollarni sudramoq va alarni oyoqlar ostida va paraxo'dni eng yomon joylarida saqlamoq, “dum”lariga o'raltirub, paraxo'd nardbonidan yiqitmoq...gunohdur. Hamda alarning boisi kulfat va aziyat va kasalliklar bo'lur. Bu bechora anolarimizni bu holat ila keltirilmasa yaxshidur. Faranji-chorshoflari bo'lsun, bu “dum-quyruq”lar nimaga kerak? Qirqilsun bu dumlar, toki azyyat va mehnatlari ozaysun”. (Behbudiy, 1997). Bu fikr orqali Behbudiy “paranji-chachvonlarga o'ralib, ming azobda hajga borgan ayollarning ahvoliga achingan holda, ularning paranjisining orqasiga tikib qo'yilgan uzun yenglari - “dum-quyruq”larga ilashib, paraxod narvonlaridan qulash manzaralari beixtiyor kulgi uyg'otishi, bu kulgi esa fojeaviy kulgi, ya'ni qoloqlik, jaholat mevasi bo'lgan holat kulgisi” haqidagi fikrlar ekanligi M.Xudoyqulov maqolasida o'z ifodasini topgan. (Xudoyqulov, 1997).

Bir qarashda yuqoridagi fikrlar Behbudiyning “xujum” harakatiga ilgariroq ayollarni chorlagandek tasavvur uygʻotadi. Biroq quyidagi fikrlar buni yangilash ekanligini yaqqol isbotlaydi. U sayyoh sifatida arab ayollarining turish-turmushiga alohida eʼtibor qaratib, shunday yozadi: “Yerli arablarda qatorda koʻp boʻlur, sahroi xotunlari qochmaydi. Shaharlilarini Turkistonga nisbatan “yarim satr” (yarim oʻralgan), ammo oʻzlarini yaxshi tutarlar” (Behbudiy, 1997) Bu bilan Behbudiy ayolga xos iffat, hayoni libosga bogʻliq emasligini taʼkidlaydi. U arab ayollarining jome masjidlarida namoz oʻqishiga ham alohida eʼtibor qaratadi: “jomeʼlarida dastalar ila musulmalar kelib nomoz oʻqimoqda... Masjid ravoqlarining kunjida oʻz uyida tikish tikib oʻtirgani koʻriladur, ammo faraji ilan” (Behbudiy, 1997) Bulardan koʻrish mumkinki, u oʻz maqolalari orqali ayolni shaklan chegaralash emas, sogʻlom muhit orqali unga erkinlik berib, ilm maʼrifatli qilish orqali millatni savodli qilish mumkin ekanligini anglatishga harakat qiladi. “...biz avval onamizni oʻqitub, anga til oʻrgatmogʻimiz kerak. Chunki bizni ilm va tilsizligimiz alardandur” (Behbudiy, 1997). Behbudiy bu fikri orqali jadidlar qurmoqchi boʻlgan yangi jamiyatda ayollarning ilm va maʼrifatli boʻlishi nechogʻli muhim ekanligini koʻrsatadi.

Shuningdek, oʻsha davrda ijod qilgan va qoʻrqmasdan ayollar mavzusini qalamga olgan shoirlar ijodida ham ayollar va erkaklar teng huquqli ekanligi uchun kurashni kuzatish mumkin. 1914-yilda Ibrohim Davron tomonidan nashr etilgan “Ashʼori nisvon” toʻplami oʻzbek adabiyotida ilk bor ayollar ovozi eshittirgan asar sifatida tarixga kirdi. Kitob soʻz boshida u Turkiston ayollari haqidagi achchiq haqiqatni bayon etib, ularga hayvon sifatida muomala qilinishini aytadi: “Bizda bechora xotinlargʻa hayvon muomalasi, baʼzan, balki aksar hayvonlargʻa koʻrilmamush (suisteʼmollar) bulara ravo koʻrilur” (Jalolov, 1980) Mazkur kitobni tuzish va nashr etish bilan Ibrohim Davron birinchi marta – eskilik, jaholat, ilmsizlikka mahkum etilgan oʻzbek ayollariga, xotin-qizlarga butun Turkiston minbaridan soʻz bergan edi. Jadid mutafakkirlari, ziyoli erkaklar tomonidan

Turkiston ayollarining ijtimoiy - huquqiy ahvoliga achinish, ularning bunday inson zotiga nomunosib zabun va qoloq hayotini o'zgartishga bo'lgan intilishlari ana shu emansipatsiya hamda feminizmga asos bo'ldi. Shu tarzda emansipativ-feministik g'oyalarga asoslangan amaliyotlarga jadidchilikning yana bir muhim omili, mazkur harakatning umummilliyligini ta'minlovchi qudratli kuch deb qarash maqsadga muvofiq.

Xulosa

XX asr boshlarida Turkiston o'lkasidagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat xotin-qizlar taqdiriga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Chor Rossiyasining mustamlakachilik siyosati natijasida mahalliy aholining ta'lim olish imkoniyatlari cheklab qo'yildi, ayniqsa ayollar orasida savodsizlik darajasi yuqori bo'lib qoldi. 1897-yil aholi ro'yxati ma'lumotlariga ko'ra, Turkistonda ayollar orasida savodlilar soni 1 foizdan ham kam edi. Bu holat mahalliy jamiyatda ayollarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda ishtirokini keskin cheklab qo'ydi.

Mustamlakachilik siyosatining yana bir salbiy jihati shunda ediki, u yerli xalq ayollarini diniy va urf-odatlar bilan bog'liq an'anaviy tarzda uy xo'jaligi doirasida saqlab qolishga xizmat qildi. Rus-tuzem maktablarida ham qizlar uchun maxsus yo'nalish ochilmagan, ular faqat xizmatchi sifatida tayyorlanishi nazarda tutilgan edi. Bu holat ayollar masalasining davlat siyosati darajasida mutlaqo e'tibordan chetda qolganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, jadid ziyolilari mavjud vaziyatni chuqur tahlil qilib, ayollarning ma'rifat olishi millat taraqqiyotining asosiy shartlaridan biri ekanini ta'kidlay boshladilar. Munavvar qori Abdurashidxonovning qizlar maktabi ochishga urinishlari, Mahmudxo'ja Behbudiyning asarlari orqali jamiyatda ayollar haq-huquqini himoya qilishga urinishlari, Abdulla Avloniyning ma'rifatparvar asarlari — bularning barchasi Turkiston jadidlari xotin-qizlar masalasini milliy uyg'onish jarayonining ajralmas qismi sifatida ko'rganini anglatadi.

Demak, XX asr boshlarida Turkistondagi xotin-qizlarga munosabat masalasi ikki qutbda namoyon bo'ldi: bir tomonda mustamlakachilik siyosati va mahalliy qadimiy an'analar tufayli chegaralangan ijtimoiy hayot, ikkinchi tomonda esa jadid ziyolilarining ma'rifatparvar g'oyalari. Bu qarama-qarshilik keyinchalik milliy ozodlik harakatlari va davlat siyosatida xotin-qizlar masalasini hal etishda muhim tarixiy asos bo'lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Qosimov, B. (1992). *Ismoilbek G'aspirali*. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi.
- Jadidlar harakati*. (n.d.). *Jadidlar harakati*. URL: <https://jadid.my1.ru/publ/1-1-0-10>
- Dilshod, & Anbar Otin. (1994). *O'zbek shoiralari bayozi*. Toshkent: Fan.
- Ubaydullaeva, N. (2004). *Jadidchilik va Behbudiy*. Toshkent: Fan.
- Behbudiy, M. (1997). *Tanlangan asarlar*. Toshkent.
- Xudoyqulov, M. (1997). Jadidlar hajviyoti. *Sog'lom avlod uchun*, (2), 24.
- Behbudiy, M. (1997). Til masalasi. In *Tanlangan asarlar* (p. 170). Toshkent.
- Jalolov, T. (1980). *O'zbek shoiralari*. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.

THE ISSUE OF ATTITUDES TOWARD WOMEN IN TURKESTAN UNDER COLONIAL RULE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Abstract. This thesis analyzes the social status of women in Turkestan at the beginning of the 20th century, the attitude of Jadid enlighteners toward the women's issue, and their role in educating an enlightened generation. Using the ideas of Mahmudkhoja Behbudi, Munavvar Qori Abdurashidkhonov, Abdulla Avloni, and

Anbar Otin as examples, the study substantiates the connection between the Jadid movement and the concepts of feminism and emancipation.

Keywords: women, gender equality, Jadidism, emancipation, enlightenment, national awakening

ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНАМ В УСЛОВИЯХ КОЛОНИАЛИЗМА В ТУРКЕСТАНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Аннотация. В данной статье анализируется социальное положение женщин в Туркестане в начале XX века, отношение джадидов-просветителей к проблеме женщин и их роль в воспитании образованного поколения. На примере идей таких просветителей, как Махмудходжа Бехбудий, Мунаввар кари Абдурашидханов, Абдулла Авлоний и Анбар Отин, обоснована связь джадидского движения с идеями феминизма и эмансипации.

Ключевые слова: женщины, гендерное равенство, джадидизм, эмансипация, просвещение, национальное возрождение